

E ti, de quen vés sendo?

Catálogo de lixo mariño e outras
curiosidades de arribazón

Nuria González-Vidal¹, Camilo Ojea², José Manuel Parada¹

1.- Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Consellería do Mar.

2.- CPI Mosteiro-Meis. Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

Fotografía portada:
González-Vidal, N.

Fotografías:
Parada, J.M. e González-Vidal, N.

Vilanova de Arousa, 2024

Suxestión de citación:

González-Vidal, N.; Ojea, C. e Parada, J.M. 2024. E ti, de quen vés sendo? Catálogo de lixo mariño e outras curiosidades de arribazón. 73 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14052258>

Idea orixinal de Pesqueira, R.; García-Alves, L. e Parada, J.M.

Rula Domínguez e Annika Álvarez achegaron a súa experiencia en campañas de recollida de lixo establecendo a frecuencia de aparición dos diferentes obxectos contidos neste catálogo.

As iconas empregadas foron confeccionadas modificando orixinais de uso libre dispoñibles en <https://www.flaticon.es>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14052259>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14052258>

Este catálogo pretende ser unha recompilación non exhaustiva dos obxectos que con maior frecuencia se atopan formando parte do lixo mariño e que poden resultar difíciles de identificar. A pesar de que algúns son facilmente recoñecibles, foron incluídos como medio de introdución a temas paralelos ao lixo mariño ou problemas derivados dun uso inadecuado. Así, a presenza dos restos de artes de pesca no catálogo, inda que son facilmente identificables, é empregada para citar a pesca pantasma.

O catálogo non ten un mero interese coleccionista. Coñecer os elementos e a súa vía máis probable de chegada ao mar permite reflexionar sobre as prácticas persoais na xestión dos residuos. Moitos deles son desbotados polas persoas directamente ao mar e ás rúas, ou chegan a través de sumidoiros e inodoros.

Algúns dos elementos incluídos no catálogo son de procedencia animal ou vexetal e polo tanto non deben ser confundidos con lixo mariño. Xeralmente trátase de restos ou partes internas non sempre facilmente identificables empregando a información habitual. A súa importancia reside en que forman parte do ciclo da materia e non deberían ser retirados do medio.

Moitos dos residuos que máis habitualmente se recollen, nomeadamente os obxectos plásticos dun só uso, non se fabrican hoxe en día. Estes obxectos poden ser considerados como "residuo fósil" no sentido en que poden dar unha idea da perpetuidade no mar dende que se deixaron de fabricar.

Para cada elemento inclúese información breve sobre a súa chegada ao mar, a súa durabilidade no medio, a frecuencia de aparición e os prexuízos que pode causar. Estes últimos adoitan estar relacionados co tamaño dos obxectos.

O material do que está composto cada elemento foi empregado como criterio de ordenación do catálogo:

- Metais
- Poliestireno expandido e materiais esponxosos
- Materiais principalmente plásticos
- Plásticos
- Varios materiais
- Obxectos orgánicos

Na categoría de materiais principalmente plásticos inclúense obxectos que, inda que poden ter pezas non plásticas, o plástico é o seu material maioritario. Nestes obxectos as pezas non plásticas poden ser pequenas, non apreciarse a simple vista, ou terse perdido. Tamén poden ser obxectos que, inda que se poden construír noutros materiais, os modelos máis abundantes son de plástico.

Algúns dos obxectos de orixe animal ou vexetal da sección de obxectos orgánicos poden semellar estar construídos en plástico ou materiais esponxosos.

Fontes de chegada

- 1. Directa:** a meirande parte dos obxectos de pequeno tamaño atopados como lixo mariño chegan ao mar ao seren desbotados ao chan ou directamente no mar e nas praias.
- 2. Ríos e rede de sumidoiros:** aqueles que non son deitados nas papeleiras ou colectores de lixo poden acabar no mar a través da rede de sumidoiros e dos ríos.
- 3. Inodoros:** parte dos obxectos de hixiene persoal que chegan ao mar fano cando son desbotados polos inodoros.

O mar empeza aquí *

...

e tamén aquí

* "Ici Commence La Mer" é unha campaña de sensibilización ambiental que comezou en 2020 en Francia e actualmente se estende por moitos concellos.

Durabilidade dos residuos

O tempo de degradación de cada material varía en función da súa composición. Os residuos mixtos, compostos por varias capas de diversos materiais, como papel, plástico e aluminio, son máis difíciles de reciclar e polo tanto a súa perdurabilidade no medio aumentará. Existe moita documentación sobre a durabilidade de diferentes materiais, que se resume de seguido:

< 100	Cortiza: 2 anos.
< 100	Madeira: 2 ou 3 anos.
< 100	Celulosa: entre 1 e 12 anos.
< 100	Aluminio: entre 10 e 100 anos.
100 - 1000 anos	Plástico: de 100 a 1000 anos.
500 anos	Nailon: 500 anos.
500 - 1000 anos	Poliestireno expandido: de 500 a 1000 anos.
> 1000 anos	Vidro: hasta 4000 anos.

E ti, de quen vés sendo? 4

Frecuencia de aparición

Neste catálogo cada obxecto foi clasificado en tres categorías en función da frecuencia en que é atopado:

- Pouco frecuente
- Frecuente
- Moi frecuente

Porén, a frecuencia en que aparecen os diferentes obxectos de lixo mariño é moi variable. Entre os factores que, tal vez, máis afectan á frecuencia podería destacarse a frecuencia de uso, a densidade de poboación humana, ou a proximidade a zonas urbanas da área mariña en que son atopados. A frecuencia de determinados residuos tamén pode depender da proximidade de colectores de desaugues de depuradoras de augas residuais, desembocaduras de ríos, áreas abertas ao océano ou de interior de rías etc.

Por outro lado, a frecuencia de aparición dos restos animais tamén depende moito da zona así como da época do ano.

Tamaño dos residuos plásticos

Os residuos plásticos son unha das principais ameazas para o medio mariño debido á súa durabilidade e persistencia no medio e aos danos que poden causar ás especies.

Estes plásticos poden fragmentarse en anacos máis pequenos mediante o transporte fluvial, a esorrentía, as mareas ou os ventos, dando lugar aos mesoplásticos e microplásticos. Canto máis pequenos máis perigosos se fan e máis difíciles de retirar do medio, xa que tenden a acumularse nos fondos mariños, a bioacumularse nos organismos mariños e a biomagnificarse nas redes tróficas.

A escala actualmente aceptada para os plásticos e produtos de degradación física vai dende as pezas mega (> 1 m) ate as nano (< 0,001 mm):

(Adaptado de Castañeta *et al.*, 2020)

Prexuízos do lixo mariño

Engarzamentos. Algúns obxectos poden quedar trabados no corpo dos animais, nomeadamente vertebrados, e producir danos graves como amputacións.

Fragmentación. Os residuos plásticos tenden a desintegrarse en fragmentos cada vez máis pequenos. Isto dificulta a súa eliminación e facilita a súa incorporación ás cadeas tróficas.

Alta dispersión. A baixa densidade dalgúns obxectos favorece o seu transporte polas correntes mariñas e aumenta a súa dispersión.

Inxesta. Residuos de cores ou formas rechamantes e tamaño axeitado poden ser confundidos como alimento pola fauna mariña e provocar o bloqueo do aparello dixestivo.

Enmarañamentos. Os residuos que se levan a animais e vexetais que viven fixos ao fondo causan graves problemas nos ecosistemas. Inclúese aquí a pesca fantasma.

Absorción de contaminantes. Materiais esponxosos ou porosos poden acumular e concentrar substancias contaminantes e dificultar a súa degradación.

Feridas. Residuos punzantes e cortantes poden causar feridas ás persoas e aos animais.

Restos de animais e vexetais. Os pequenos restos de orixe animal ou vexetal non deben ser retirados do medio porque forman parte do ciclo da materia.

Obxectos de metal

Latas de bebidas

- **Descrición:** recipientes metálicos para envasar líquidos.
- **Orixe:** varios sectores: alimentario, industrial etc.
- **Observacións:** están feitas principalmente de aluminio. As pinturas e vernices exteriores poden chegar a disolverse como químicos que poden ser nocivos. Os aneis do sistema de apertura soe desprenderse e xerar un obxecto de lixo individual. Chegan ao mar principalmente ao ser desbotados directamente polas persoas.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 10

Plomadas

- **Descrición:** pezas de chumbo que se empregan na pesca deportiva para afundir o anzol.
- **Orixe:** sector pesqueiro, nomeadamente recreativo.
- **Observacións:** por erosión liberan ao medio pequenos fragmentos de chumbo. Algún deles permanecen unidos ao anzol mediante a tanza. Convértense en lixo mariño por perda accidental.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 11

Obxectos de poliestireno ou materiais esponxosos

Porexpán

- **Descrición:** material plástico de estrutura esponxosa e de diferentes cores, empregado como illante en construción ou para embalaxe.
- **Orixe:** varios sectores: industrial, construción, transporte etc.
- **Observacións:** trátase de poliestireno expandido, o cal se obtén ao someter o poliestireno a un proceso de expansión introducindo gas, o que da lugar ás burbullas. Frágmentase facilmente en pequenas boliñas de 2 a 3 mm que fai máis difícil a súa limpeza e máis fácil a confusión con alimento por parte da fauna. Posible chegada ao mar de xeito accidental ou ao ser desbotado directamente polas persoas.

Durabilidade:

500 a 1000 anos

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 14

Caixa de cebo vivo

- **Descrición:** caixa de poliestireno expandido de menos de 10 cm. Emprégase para a venda de miñocas vivas como cebo de pesca.
- **Orixe:** sector pesqueiro recreativo.
- **Observacións:** a súa chegada ao mar prodúcese ao seren directamente desbotadas polas persoas unha vez esgotan as miñocas. A maioría das miñocas que contén son exóticas, de xeito que se son desbotadas con algún exemplar inda vivo ou ovado poden constituír un vector de entrada de especies exóticas e invasoras.

Durabilidade:

500 a 1000 anos

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 15

Malla para a froita

- **Descrición:** malla cilíndrica de textura esponxosa empregado para o transporte de alimentos ou produtos delicados.
- **Orixe:** varios sectores: alimentario, transporte etc.
- **Observacións:** están feitas de espuma de polietileno ou poliuretano, un material lixeiro e moi flexible. Poden chegar ao mar a través dos sumidoiros ou seren directamente desbotados polas persoas.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 16

Cabichas

- **Descrición:** residuo esponxoso que queda unha vez se consumiu o cigarro.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** feitas de acetato de celulosa, un material non biodegradable. Supoñen un risco toxicolóxico xa que conteñen substancias tóxicas que se liberan ao medio e se acumularán nos organismos. A súa chegada ao mar prodúcese ao seren desbotadas polas persoas nas praias e rúas.

E ti, de quen vés sendo? 17

Obxectos de materiais principalmente plásticos

Envoltorios plásticos

- **Descripción:** bolsas ou láminas de plástico que se empregan para envolver ou protexer diferentes obxectos de consumo.
- **Orixe:** varios sectores: alimentario, industrial etc.
- **Observacións:** a súa chegada ao mar prodúcese pola rede de sumidoiros, ao seren desbotados directamente polas persoas usuarias, ou por malas prácticas de limpeza na industria e no comercio. Os envoltorios e envases compostos por varias capas de diversos materiais, como papel, plástico e aluminio, son moi difíciles de reciclar.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 20

Pinzas da roupa

- **Descrición:** anacos de pinzas plásticas para a roupa.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** as pinzas de madeira tardan só de 1 a 3 anos en descompoñerse no medio mariño. Tanto as de madeira como as de plástico presentan unha estrutura metálica con un resorte que permite manter as dúas partes da pinza unidas. Esta estrutura metálica pode desprenderse e xerar un elemento de lixo individual. A chegada ao mar probablemente se produza de xeito accidental.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 21

Bolígrafos

- **Descrición:** tapas e carcacas de bolígrafos e rotuladores que aloxa a tinta no seu interior ou protexen as súas puntas.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** pódense encontrar outras pezas do seu mecanismo como a bóla de aceiro do extremo que dispensa a tinta, o botón para extraer a punta, ou un resorte de aceiro. A súa chegada ao mar prodúcese principalmente a través da rede de sumidoiros.

Durabilidade:

500 - 1000 anos

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 22

Chisqueiros

- **Descrición:** utensilio portátil empregado para producir chama. Consta dun corpo principal que garda o gas combustible, unha roda metálica que xera a chispa e unha válvula que libera o gas.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** poden liberar o gas butano do corpo principal ou metais pesados das súas partes metálicas. A súa chegada ao mar prodúcese moi probablemente ao seren desbotados polas persoas.

E ti, de quen vés sendo? 23

Engados de pesca

- **Descrición:** obxectos de cores vivas e formas que imitan a peixes. Orixinalmente levan suxeitos un ou varios anzois, inda que co tempo os soen perder.
- **Orixe:** sector pesqueiro, nomeadamente recreativo.
- **Observacións:** algún deles levan no extremo unha peza de chumbo e, orixinalmente, un ou varios anzois. Poden ser dunha ampla gama de cores e presentar imitacións de aletas e outras estruturas plásticas para chamar a atención das presas que as poden inxerir inda que estean perdidos no fondo. Chegan a converterse en lixo, xeralmente, por perda accidental.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 24

Luz química

- **Descrición:** tubo de plástico cun contido líquido xeralmente de cor amarela ou esbrancuxada.
- **Orixe:** sector pesqueiro de recreo.
- **Observacións:** emprégase para visualizar a boia da tanza nas canas de pesca nocturna e en palangres de pesca de altura. No interior do tubo contén dous compostos químicos tóxicos: peróxido de hidróxeno dentro dunha cápsula de vidro que está somerxida nun éster de fenil oxalato e unha tinta fluorescente. Ao dobrar a barra rómpese a cápsula e as dúas substancias se mesturan e producen luz. Produce luz durante varios días e inda que é resistente, se se rompe libera as substancias químicas ao medio. Soen ser desbotados polas persoas.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 25

Obxectos de plástico

Bastonciños

- **Descrición:** parte plástica dos bastonciños para limpeza de ouídos. Presenta uns sucos a cada extremo para favorecer a adherencia do algodón. Poden ser de diferentes cores.
- **Orixe:** antropoxénica. Industria de hixiene persoal.
- **Observacións:** plástico dun só uso empregado en hixiene persoal, compostos de tereftalato de polietileno (PET). Na actualidade están feitos de cartón ou bambú, os de plástico teñen prohibido á súa fabricación e comercialización e poden ser considerados "residuo fósil". Posible chegada ao mar polos inodoros.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 28

Soportes de lambetadas

- **Descrición:** bastón plástico que se emprega para suxeitar unha bola de caramelo nun dos seus extremos. Diferénciase doutros obxectos pola presenza dun burato nun dos extremos. Poden ser de diferentes cores.
- **Orixe:** antropoxénica. Sector alimentario.
- **Observacións:** plástico dun só uso empregado en alimentación feitas con tereftalato de polietileno (PET). Os plásticos que envolven o caramelo xera un obxecto de lixo individual. Chegan ao mar polos sumidoiros ou ao seren desbotados directamente polas persoas.

E ti, de quen vés sendo? 29

Bastón de lambetada

- **Descrición:** bastón plástico do paraugas de chocolate.
- **Orixe:** sector alimentario.
- **Observacións:** plástico dun só uso empregado en alimentación, compostos de tereftalato de polietileno (PET). Pode ser considerado "residuo fósil". Chegan ao mar polos sumidoiros ou ao seren desbotados directamente polas persoas. A envoltura de papel ou de capas de diferentes materiais que recobre o chocolate soe desprenderse e xerar un obxecto de lixo individual.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 30

Bastón de fío dental

- **Descrición:** soporte en forma de arco de violín. Consta dun mango plástico que axuda a manexar a parte do fío dental.
- **Orixe:** industria da hixiene persoal.
- **Observacións:** A parte do soporte está feita principalmente de polipropileno ou polietileno, mentres que o fío dental pode ser de nailon, polietileno ou teflón. A chegada ao mar prodúcese probablemente dende o inodoro.

Durabilidade: 500 anos

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 31

Gancho para malla plástica

- **Descrición:** gancho de clip dunha malla plástica para xoguetes de praia e outros obxectos.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** a súa chegada ao mar pode producirse ao seren desbotados polas persoas ou a través da rede de sumidoiros.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 32

Biosoportes

- **Descrición:** estruturas xeométricas plásticas que se empregan para a depuración da auga. A súa forma recortada incrementa a superficie dispoñible para que as bacterias que interveñen na depuración da auga se adhiran a elas.
- **Orixe:** varios sectores: acuicultura, cetarias e depuradoras de marisco, estacións depuradoras de augas residuais etc.
- **Observacións:** A súa chegada ao mar prodúcese de xeito accidental ou por malas prácticas nos procesos destas instalacións.

E ti, de quen vés sendo? 33

Aneis de tapóns

- **Descrición:** aros de plástico de diferentes cores, xeralmente coa cara interior dentada.
- **Orixe:** varios sectores: alimentario, hixiene persoal, industrial, limpeza etc.
- **Observacións:** esta peza une os tampóns ao bico das botellas e serve de precinto antes da súa apertura. A lexislación europea actual obriga a que os tampóns e estes precintos queden unidos á botella unha vez aberta. Actualmente constitúen "residuo fósil" dado que xa non se fabrican as botellas con este deseño de tapóns. Chegan ao mar a través da rede de sumidoiros ou cando son desbotados directamente polas persoas.

E ti, de quen vés sendo? 34

Tapóns

- **Descrición:** tapóns plásticos de botellas e outros recipientes. Poden ser dunha gran variedade de cores e formas.
- **Orixe:** varios sectores: alimentario, industria de hixiene persoal, limpeza etc.
- **Observacións:** están compostas principalmente de polietileno e polipropileno. Poden chegar ao mar polos sumidoiros ou seren desbotados directamente polas persoas.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 35

Arandela de cacharros para polbo

- **Descrición:** arandela plástica de 3 mm de espesor e diversas cores.
- **Orixe:** sector pesqueiro.
- **Observacións:** empréganse como reforzo para a suxeición dos cabos que amarran os cacharros de pesca de polbo. Aparecen como lixo tras desprenderse dos cacharros perdidos. Os cacharros de polbo están prohibidos en Galicia pero non en Portugal. Estas arandelas son testemuña do transporte de lixo polas correntes mariñas.

E ti, de quen vés sendo? 36

Cacharro para polbos

- **Descrición:** tipo de nasa de forma cilíndrica cun extremo aberto que se emprega para a pesca artesanal de polbos. Está feita de cloruro de polivinilo (PVC) e presenta un anaco de cabo de nailon co que se unen a un conxunto ou cacea de nasas.
- **Orixe:** sector pesqueiro.
- **Observacións:** de uso prohibido en Galicia. Os polbos son capturados porque os empregan como tobo. Son moi prexudiciais porque durante a reprodución, as femias poñen os ovos no teito destes falsos tobos. A supervivencia da posta depende da ventilación por parte da femia e cando ela é capturada pérdese a posta. Posiblemente chegan a Galicia transportados polas correntes mariñas dende Portugal.

E ti, de quen vés sendo? 37

Petaca de nasas

- **Descrición:** estrutura de malla plástica onde se confina o cebo das nasa de pesca para atraer as presas como polbos, nécoras ou camaróns.
- **Orixe:** sector pesqueiro.
- **Observacións:** convértense nun residuo por perda accidental.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 38

Cuarteiróns de cestos ostrícolas

- **Descrición:** caixas de plástico robustas de malla cadrada en forma de cuarto de círculo. Poden levar unha tapa plana que aparece separada.
- **Orixe:** sector da acuicultura.
- **Observacións:** forman parte dos cestos ostrícolas, que son caixas de plástico circulares de malla cadrada empregadas no cultivo de ostras en bateas. Os cestos van encastelados uns sobre outros e pendurados das bateas por unha corda que pasa por un cilindro central. Os cuarteiróns con tapa van no interior dos cestos e se empregan para reter os exemplares xuvenís das ostra.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 39

Palillos de batea

- **Descrición:** travesiño plástico de sección cilíndrica ou cadrada rematado de xeito apuntado nos dous extremos.
- **Orixe:** sector da acuicultura.
- **Observacións:** orixinariamente de madeira, insírense cada 30 – 40 cm nas cordas de cultivo de mexillón en batea. Evitan que as agregacións de mexillóns escorreguen pola corda debido ao seu peso e aos tiróns que produce a ondaxe. Convértense en lixo de xeito accidental por perda ou rotura. Só se empregan en Galicia e, en menor medida en Andalucía, pero son frecuentemente atopados nas costas de Inglaterra e Canarias.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 40

Bolsas de malla

- **Descrición:** mallas plásticas tubulares, ás veces bolsas completas.
- **Orixe:** sector mexilloeiro.
- **Observacións:** as bolsas de mallas son empregadas por cultivadores e depuradores de mexillón para embalar o seu produto. Poden chegar ao mar por perda accidental, por que son desbotadas polas persoas cando se rompen, ou por mala xestión de residuos nas instalacións.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 41

Cabos, cordas e tanzas

- **Descrición:** cabos, liñas, fíos de diferente material, xeralmente plástico.
- **Orixe:** sector pesqueiro e sectores de múltiples actividades en terra.
- **Observacións:** a maioría son de orixe pesqueiro e son desbotados ao mar polas persoas. Tamén poden chegar ao mar pola rede de sumidoiros e malas prácticas na xestión do lixo.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 42

Etiqueta de venda

- **Descrición:** etiqueta plástica de venda de especies pesqueiras.
- **Orixe:** sector pesqueiro.
- **Observacións:** a súa chegada ao mar é xeralmente accidental pero tamén poden chegar por malas prácticas nas operacións de limpeza de instalacións de venda.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 43

Envases alimentarios

- **Descripción:** envases e recipientes alimentarios de plástico.
- **Orixe:** sector alimentario.
- **Observacións:** están compostos principalmente de polietileno e polipropileno. Chegan ao mar principalmente ao ser desbotados nas praias polas persoas ou a través dos sumidoiros. As tapas de aluminio ou plástico destes envases soen desprenderse e xerar un obxecto de lixo individual.

Durabilidade:

100 a 1000 anos

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 44

Aplicador de tampón

- **Descrición:** cilindro oco aberto en cruz no extremo máis romo. Inda que consta de dúas partes, un cilindro externo e outro interno, xeralmente se atopan separadas.
- **Orixe:** industria de hixiene persoal.
- **Observacións:** plástico dun so uso. A súa chegada máis probable ao mar prodúcese polo inodoro.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 45

Botellas de plástico

- **Descrición:** botellas de plástico duro para aloxar líquidos.
- **Orixe:** varios sectores: alimentario, industria etc.
- **Observacións:** chegan ao mar de xeito accidental ou ao seren desbotadas polas persoas. Un residuo individual, derivado das botellas son tanto os tapóns como os aneis dos tapóns tamén de plástico.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 46

Tapóns de botella

- **Descrición:** cilindros de cortiza.
- **Orixe:** industria alimentaria.
- **Observacións:** algúns fabricados con material plástico tardan moito máis en degradarse. A súa chegada ao mar prodúcese ao seren desbotados polas persoas. Son testemuña da mala xestión persoal do lixo.

E ti, de quen vés sendo? 47

Cartuchos de caza

- **Descrición:** cilindro plástico cun extremo aberto e festonado. No seu interior levan unha peza plástica que separa a pólvora dos perdigóns. Esta peza soe atoparse separada.
- **Orixe:** caza deportiva.
- **Observacións:** a día de hoxe está prohibido o emprego de perdigóns de chumbo porque polo seu tamaño son confundidos con grans de area e ingeridos polas aves. Ademais, a súa presenza no medio acuático supón a incorporación de metais pesados.

E ti, de quen vés sendo? 48

Anclaxe de parasol

- **Descrición:** estrutura cónica cunha espiral que axuda á fixación dos parasois na area da praia.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** a súa conversión en lixo mariño, como a dos xogos de praia, prodúcese ao seren desbotados nas praias polas persoas cando se estragan, ou por perda accidental.

E ti, de quen vés sendo? 49

Ambientador de inodoro

- **Descrición:** soporte ou dispensador dun ambientador que colga do interior do inodoro por un gancho. Consta dunhas gretas polas que, co paso da auga, se dissolve o ambientador.
- **Orixe:** antropoxénica.
- **Observacións:** A súa chegada ao mar prodúcese a través do inodoro.

E ti, de quen vés sendo? 50

Palla

- **Descrición:** cilindro de plástico cunha parte flexible preto do seu extremo que permite dobrala empregada para sorber líquidos.
- **Orixe:** sector alimentario.
- **Observacións:** plástico dun só uso empregado en alimentación. Na actualidade a súa fabricación e comercialización están prohibidos, e son fabricadas de cartón. Residuo fósil. A súa chegada ao mar pode orixinarse ao desbotalas as persoas, ou pola rede de sumidoiros.

E ti, de quen vés sendo? 51

Labra de plástico

- **Descrición:** fragmento en hélice que se desprende dunha peza de plástico cando se lle realiza un furo cun trade.
- **Orixe:** varios sectores: industrial, construción etc.
- **Observacións:** estas hélices tamén poden ser de metais cando os furos se realizan neses materiais. Proceden de accións de reparacións no mar, en portos, ou mesmo en terra. Chegan ao mar como consecuencia de malas prácticas na xestión do lixo.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 52

Cruceta para embaldosado

- **Descripción:** cruceta plástica empregada para garantir un espazo uniforme entre baldosas. Poden ser de diferentes tamaños e cores.
- **Orixe:** varios sectores: industrial, construción etc.
- **Observacións:** son ferramentas reempregables pero o seu pequeno tamaño e unha mala xestión do residuo fai que cheguen ao mar a través da rede de sumidoiros. Tamén poden chegar dende vertedurías ilegais de escombros.

E ti, de quen vés sendo? 53

Parafina

- **Descrición:** material de textura de cera esbrancuxado.
- **Orixe:** varios sector: industrial, náutico-pesqueiro etc.
- **Observacións:** este residuo obtido a partir de petróleo, transpórtase vía marítima en estado líquido. Chega ao mar como produto dun sentinazo ou verteduría, nunha mala xestión do residuo, onde se volve sólido a temperatura ambiente. Afecta principalmente ás aves e outras especies mariñas.

E ti, de quen vés sendo? 54

Pellets virxes

- **Descrición:** boliñas plásticas de en torno a 3 mm de diámetro. Xeralmente son brancas pero existen de diferentes cores.
- **Orixe:** industria do plástico.
- **Observacións:** son empregados como materia prima para a fabricación de obxectos de plástico. O seu tamaño dificulta a súa separación da area. O seu transporte marítimo constitúe un importante risco en caso de vertedura accidental.

E ti, de quen vés sendo? 55

Pellets de reciclado

- **Descrición:** cilindros plásticos de en torno a 3 mm de diámetro cun burato central. Xeralmente son de cores diferentes ao branco.
- **Orixe:** industria do plástico e xestión de residuos
- **Observacións:** é un dos produtos do tratamento dos plásticos nas plantas de reciclaxe. Son empregados como materia prima reciclada para a fabricación de obxectos de plástico. O seu tamaño dificulta a súa separación da area.

E ti, de quen vés sendo? 56

Objetos de varios materiais

Boias con bandeira

- **Descrición:** boia con bandeira para a sinalización dunha arte de pesca. Neste caso consiste nunha vara cunha bandeira plástica nun extremo e, ás veces, un peso no outro, cunha unha boia flotante, xeralmente, de poliestireno.
- **Orixe:** sector pesqueiro, sinalización de artes de pesca.
- **Observacións:** estas boias soen estar feitas por diferentes materiais que se adaptan en función de cada arte de pesca. Xeralmente convértense nun residuo por perda accidental.

Durabilidade: 500 anos

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 58

Boias de aparellos de pesca

- **Descrición:** obxectos plásticos ou de cortiza, xeralmente redondeados e cun burato no centro.
- **Orixe:** sector pesqueiro.
- **Observacións:** chegan ao mar cando se rompen ou se perden os aparellos. Os aparellos de pesca que se perden, principalmente as redes, causan grandes estragos cando se lían na flora e na fauna mariñas que vive fixa no fondo. Mentres non se lían sobre si mesmas por efecto das ondas, as redes perdidas seguen capturando animais producindo o que se coñece como pesca pantaasma.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 59

Identificacións de artes de pesca

- **Descrición:** placa de madeira ou plástico rotulada coa identificación dunha arte de pesca. Por orde consta do nome do barco, e seu folio e matrícula e a arte de pesca.
- **Orixe:** sector pesqueiro.
- **Observacións:** en Galicia todas as artes de pesca están obrigadas a levar un identificador nas dúas boias que sinalan a súa localización. Os trasmallos están formados por tres panos de redes superpostas: un pano central de luz de malla pequena e dous panos exteriores a cada lado cunha malla máis aberta. A transformación en lixo prodúcese por perda accidental. Moitos dos aparellos de pesca perdidos seguen a capturar especies accidentalmente durante moito tempo.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 60

Liña

- **Descrición:** aparello de pesca á man empregado para capturar polbos ou congros. A estrutura principal é de madeira e permite enrolar o cordel para ir largando o aparello e telo localizado. No extremo desta, pódense dispor anzois ou outros elementos en función do que se queira pescar.
- **Orixe:** sector pesqueiro
- **Observacións:** poden ser de cordel ou de tanza. Ás veces levan anzois no seu extremo. Algunhas artes de pesca convértense en lixo por perda accidental, algúns anacos son desbotados cando se producen enganches ou roturas.

E ti, de quen vés sendo? 61

Máscara

- **Descrición:** máscara protectora desbotable con varias capas de filtros e dous elásticos para o seu mellor axuste ao pasalos por detrás das orellas.
- **Orixe:** sector sanitario ou da construción.
- **Observacións:** a súa chegada ao mar máis probable prodúcese ao ser desbotada polas persoas á rúa e a través da rede de sumidoiros.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 62

Frascos para inxectables

- **Descrición:** frascos de vidro con tapón de goma suxeito por un aro metálico
- **Orixe:** sector sanitario.
- **Observacións:** os restos de medicamentos, nomeadamente os antibióticos, deben ser desbotados nos puntos de recollida específica habilitados nas farmacias. O aro metálico soe ser de aluminio que remata incorporándose quimicamente ao medio. O tapón de goma pode ser inxerido por animais. O seu contido de produtos farmacéuticos e/ou antibióticos pode causar graves danos ao medio. A súa chegada ao mar pode producirse a través do inodoro.

Durabilidade:

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 63

Obxectos orgánicos

Ovos de pintarroxa

- **Descrición:** cápsulas de aspecto coriáceo translúcidas. O corpo principal é rectangular e estreito cun filamento rizado en cada un dos catro vértices. De cada esquina parten unhas prolongacións filamentosas enmarañadas.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** trátase da casca dun ovo, é flexible e protexe as crías durante o seu desenvolvemento antes de nacer. Un dos extremos está aberto; é a zona por onde saíu o peixe. Os filamentos son ocos e fan a dobre función de suxeitar os ovos ás algas e de condutos de ventilación do interior do ovo.

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 66

Ovos de raia

- **Descrición:** cápsulas coriáceas lixeiramente translúcidas, con catro filamentos non rizados que parten de cada unha das catro esquinas. O corpo principal é rectangular e abobado.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** trátase da casca do ovo. É flexible e permite que as crías estean protexidas durante o seu desenvolvemento antes de nacer. Os filamentos son ocos e axudan a fixar o ovos ao substrato e a ventilar o seu interior. Con certa frecuencia chegan ás praias ovos que inda conservan o embrión vivo no seu interior e, por transparencia, pode apreciarse como se move.

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 67

Esqueleto de *Veleva veleva*

- **Descrición:** esqueleto pequeno córneo interno do hidrozoo colonial *Veleva veleva*. É moi lixeiro, de cor branca, e presenta una "vela" sobre a base ovalada con liñas concéntricas.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** *Veleva veleva* ou medusa veleira é unha colonia de hidrozooos (non medusas) que empregan a "vela" para desprazarse coa axuda do vento. Non son velenosas para os humanos. Non se debe confundir coa carabela portuguesa *Physalia physalis* que tamén é unha colonia libre de hidrozooos de maior tamaño que se despraza co vento coa axuda dun "flotador". Neste caso, é velenosa para os humanos.

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 68

Cuncha interna de lebre de mar

- **Descrición:** estrutura calcárea con aspecto de valva de ameixa coriácea. Moi fráxil. Convexa cun ápice encurvado, algo transparente con tonalidades marróns.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** a finais de verán soen aparecer nas praias numerosos exemplares varados de lebre de mar (*Aplysia punctata*). Cando o corpo destes moluscos se descompón, unicamente queda a súa cuncha interna que pode ser confundida coa valva dalgún molusco semellante ás ameixas. Sen embargo, a súa fragilidade fai que duren pouco tempo na praia.

Frecuencia:

E ti, de quen ves sendo. 69

Cuncha interna de choco

- **Descrición:** obxecto ovalado esbrancuxado con aspecto de cortiza. Crebadizo e brando ao rabuñado coas uñas.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** xunto co "pico de loro" da súa mandíbula, a cuncha ou pluma é a única estrutura dura do corpo dos chocos que permanece unha vez se descompón o seu corpo.

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 70

Pico de loro

- **Descrición:** obxecto coriáceo con forma de pico de ave de rapiña.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** as mandíbulas dos polbos e chocos teñen esta estrutura formada por dúas pezas de natureza quitinosa. Xeralmente se atopan as pezas soltas e desemparelladas.

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 71

Esqueleto de ourizo

- **Descrición:** esqueleto de *Echinocardium cordatum*, ourizo de mar de area. Forma oval ou acorazonada e esbrancuxada. Presenta varios poros ao longo do seu corpo.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** cando está vivo está provisto de numerosas espiñas fina de cor amarelo que apuntan cara atrás. Este ourizo vive por debaixo do nivel da marea en praias expostas de areas limpas. Perde as espiñas ao pouco de morrer.

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 72

Tubo de *Teredo navalis*

- **Descrición:** tubo calcario xeralmente no interior de fragmentos de madeira.
- **Orixe:** fauna mariña.
- **Observacións:** *Teredo navalis* é un molusco bivalvo perforador de madeira e con aspecto de tubo. Cando os barcos eran de madeira esta especie, tamén chamada "broma", era unha das principais ameazas para os cascos das embarcacións. Para eliminalos, os barcos pasaban un tempo en augas doces.

«... podridos, carcomidos (...) no podían contener el agua que venía en la nave, y no había otro remedio para el caos que había causado el gusano (...) da carta de Colón: «mi barco se estaba hundiendo debajo de mí ...»

Frecuencia:

E ti, de quen vés sendo? 73